

РАЗДЕЛ 1

Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право; финансовое право

УДК 656.025.2:504.3.054
DOI

ПРОБЛЕМА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ВОРОНОВА В.А.,
обучающаяся 4 курса группы Юр-18-1 кафедры
гражданского и предпринимательского права?
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

Статья посвящена анализу негативного воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду, рассмотрению причин и последствий нанесения вреда транспортом. Также в статье приводятся предложения по совершенствованию мер, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды, причинённого пассажирским транспортом.

***Ключевые слова:** пассажирский транспорт, атмосферный воздух, канцерогенные углеводороды, негативное воздействие, окружающая среда, обеспечение экологической безопасности.*

INSTRUMENTS OF PROTECTION OF DOMESTIC PRODUCERS IN CERTAIN COUNTRIES OF THE WORLD

DYATLOV V.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**VORONOVA V.A.,
Yur-18-1 group,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the analysis of the negative impact of passenger transport on the environment, consideration of the causes and consequences of harm caused by transport. The article also provides suggestions for improving measures aimed at reducing environmental pollution caused by passenger transport.

Keywords: *passenger transport, atmospheric air, carcinogenic hydrocarbons, negative impact, environment, environmental safety.*

Постановка задачи. Современное экономическое и законодательное положение Донецкой Народной Республики создаёт закономерности и требования к ведению предпринимательской деятельности, в том числе и в сфере оказания услуг перевозки пассажиров. Так, в рыночных условиях сегодняшнего дня, для субъектов хозяйствования (перевозчиков) необходимым становится поиск путей уменьшения расходов за счет максимального использования подвижного состава. Поэтому одной из основных задач организации городских автобусных перевозок, стало определение потребности маршрутов в подвижном составе. Однако насыщение транспортной сети города пассажирским подвижным составом становится причиной увеличения негативного загрязняющего воздействия на окружающую среду.

По результатам исследований экологов, анализ проб воздуха, взятых с участков с интенсивным движением городского транспорта различного состава, показал, что величина выбросов оксидов азота, углеводородов и оксидов углерода в окружающую среду транспортными средствами зависит от плотности и состава транспортного потока.

Было выявлено, что в тех районах городских транспортных сетей, где в составе транспортных потоков преобладает городской пассажирский транспорт, показатель загрязнения воздуха, связанного с дорожным движением, значительно выше, поэтому управление процессами автомобильного транспорта с использованием логистических механизмов транспортных потоков должно осуществляться с учетом критериев экологической безопасности. Следовательно, становится вопрос о разработке и законодательном

закреплении наиболее эффективных мер и рекомендаций для достижения минимизации вредного влияния.

Обзор последних исследований и публикаций. Вопросы планирования пассажирских перевозок с учетом составляющей обеспечения экологической безопасности населения и окружающей среды, а также законодательное регулирование этих положений являются относительно новым направлением исследований, однако достаточно популярным среди молодых авторов.

Стоит отметить работы таких авторов как И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов, Л.Д. Барина, О.В. Белый., Е.П. Дудкин, Л.Э. Забалканская., К.В. Костенко., В.В. Соловей, В.А. Черняева, А.А. Шайхутдинова, Н. Шотт и др.

Отдельно необходимо выделить отечественных исследователей, среди которых Берко А.К., В.В. Дятлов, В.С. Козлов, К.И. Сидоренко, Э.М. Лебезова и др. Данные авторы в своих работах рассматривают вопросы улучшения функционирования транспортной системы Донецкой Народной Республики, а также роль государства в процессе реформирования и экологизации транспортной системы.

Актуальность статьи. Современное общество и государство характеризуется наличием развитых технических (транспортных) коммуникационных систем, что позволяет осуществлять сообщение между городами, регионами и другими государствами, содействуя мобильному перемещению населения и инновационному развитию транспортных сетей.

Сегодня сложно представить возможность существования государства без функционирующей внутренней транспортной системы. Однако со временем наблюдается тенденция к перенасыщению дорожного сообщения автомобильным и электрическим транспортом, в первую очередь предназначенным для перевозки пассажиров.

Концентрация пассажирского транспорта, в свою очередь является одним из объектов, интенсивно загрязняющих окружающую среду, что становится причиной ухудшения экологических показателей государства и негативно сказывается на состоянии здоровья и уровне жизни населения.

Изучение вредного влияния пассажирского транспорта на окружающую среду и учёт результатов исследования при планировании транспортных перевозок с целью законодательного и практического обеспечения благоприятной среды и экологической

безопасности населения является актуальным вопросом современности. Разработка рекомендаций в данном направлении напрямую влияет на большинство сфер жизни общества и дальнейшее развитие государства.

Целью настоящей статьи является исследование причин и последствий влияния пассажирского транспорта на окружающую среду, а также анализ предпринимаемых на законодательном уровне государственных мер по минимизации вредного воздействия и разработке рекомендаций по улучшению их эффективности.

Изложение основного материала исследования. Процессы развития общества, которым сопутствовал научно-технический прогресс привели к глобализации и урбанизации на территориях государств, а также развитию сложной внутренней инфраструктуры. Такое положение дел стало причиной увеличения влияния общества на окружающую среду и привело к значительному ухудшению экологических показателей.

Рост объёмов автомобильных перевозок и дорожного движения происходит в условиях отставания темпов развития дорожной инфраструктуры. В связи с этим снижаются такие показатели, как транспортная доступность и уровень обеспечения транспортной подвижности и, как следствие, качество жизни населения. Актуальным остаётся и вопрос экологичности транспорта (зелёная логистика) [1, с.182].

В связи с этим возникла необходимость в разработке мер по защите окружающей среды. Право человека на благоприятную окружающую среду формировалось на международном уровне в течение нескольких десятилетий и получило своё прямое законодательное закрепление только в 1972 году.

Первые упоминания об экологических правах наблюдается в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека и гражданина, Международных пактах о правах человека и т.д. Однако в указанных документах не содержится прямых формулировок.

Впервые понятие было сформулировано на Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме в 1972 году. Момент принятия Стокгольмской декларации считается отправной точкой процесса постепенной «экологизации».

На современном этапе развития мирового сообщества права и свободы человека и гражданина гарантируются как на международном, так и на внутригосударственном уровнях, поскольку

являются высшей ценностью. Так источники экологических прав на территории Донецкой Народной Республики представлены Конституцией и специализированными нормативными правовыми актами.

Конституция Донецкой Народной Республики в ст. 35 закрепляет, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [2, с.11].

Транспортная система является важнейшим элементом производственно-социальной инфраструктуры и находится на одном уровне с другими инфраструктурными отраслями: энергетикой, связью, материально-техническим снабжением, которые при любом экономическом механизме являются объектом постоянного контроля со стороны государства [3, с.159].

При всей важности транспортного комплекса как неотъемлемого элемента экономики, необходимо учитывать его весьма значительное негативное воздействие на природные экологические системы. Известно, что особенно резко эти воздействия ощущаются в крупных городах, возрастая по мере увеличения плотности населения. Эта закономерность справедлива и в отношении городского пассажирского транспорта, который, в большинстве случаев, концентрируется вокруг пунктов тяготения [4;5].

Законодательство Донецкой Народной Республики (ДНР) не содержит прямого указания на понятие пассажирского транспорта, однако в терминологии закрепляет категорию: «предназначен для перевозки пассажиров».

На основании анализа положений законов ДНР «Об автомобильном транспорте» и «О городском электрическом транспорте» можно сделать вывод, что к категории транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров, относится: автомобиль легковой, автобус, электрический городской транспорт [6;7].

Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных и иных, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению

уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду [8].

Современный пассажирский транспорт (преимущественно автомобильный: легковые автомобили и автобусы) работает на двигателях внутреннего сгорания, что делает их объектами сжигания углеродсодержащих топлив, а соответственно источниками выбросов канцерогенных углеводородов. Наиболее многочисленными, массовыми и опасными компонентами газовых выбросов автомобилей являются углеводороды, которых насчитывается более 200 при этом > 32% составляют предельные 27% – непредельные, до 4% – ароматические углеводороды 2% – альдегиды. Вещества, не относящиеся к ароматическим углеводородам, оказывают в основном раздражающее действие на организм, а ароматические углеводороды являются канцерогенами. Углеводороды попадают в окружающую среду в результате испарения и неполного сгорания топлива и в процессе образования новых соединений при сгорании топлива [9, с.345].

Такие вещества занесены в Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды, утверждённый Постановлением Правительства ДНР [10]. Систематическое нарушение экологического законодательства государства владельцами и пользователями пассажирского транспорта может привести к ряду значительных негативных последствий, среди которых стоит выделить: парниковый эффект и угроза смены экосистемы.

Возникающие в процессе эксплуатации автомобилей, компоненты, отработанных выхлопных газов проникают в атмосферу, повышают плотность нижних слоев и создают эффект парника. Результатом становится нагревание поверхности планеты и невозможность обратного процесса. Кроме того, выхлопные газы оказывают воздействие непосредственно на флору и фауну.

Так, животные подвергаются стрессу, вследствие чего наблюдается: их неестественное поведение, снижение численности видов и популяций. Отдельно стоит отметить влияние на растительный мир. Поскольку отработанные газы транспорта стремительно попадают на растения, то образуют на них плотный налет. Формирование прослойки отработанных веществ нарушает процесс дыхания организмов, т.е. разложения органических веществ

под воздействием кислорода. Невозможность нормального протекания естественных процессов, в свою очередь, становится причиной гибели растений.

Помимо этого, вредные соединения проникают в почву, что также негативно сказывается на состоянии и росте представителей флоры. Организм человека не менее подвержен негативному воздействию транспорта, поскольку вещества выхлопных газов, в первую очередь, попадают в дыхательную систему и являются раздражителями для слизистых оболочек, а тяжелые элементы отработанных химических соединений оставляют осадок в легких и бронхах, и, как результат, возникает дефицит кислорода в тканях. Также канцерогенные углеводороды вступают в реакцию с частицами крови, что способствует их быстрому распространению и формированию осадка в других органах. В связи с этим растет статистика заболеваемости среди населения городов с большой концентрацией пассажирского транспорта.

Связанные с негативным влиянием автотранспорта изменения с каждым годом становятся все более масштабными и глобальными, что может привести к краху существующей экосистемы.

Поэтому законодательство устанавливает, что при производстве и эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых физических воздействий [8].

Несмотря на обширные научные исследования, проводимые по всему миру, проблемы загрязнения воздуха в промышленных центрах, в районах интенсивных транспортных и пассажирских потоков, по-прежнему остаются нерешенными. В настоящее время в странах с развитым автомобильным транспортом, в том числе в городах государств Постсоветского пространства, среднесуточные концентрации БП (бензапирена) в атмосфере превышают на порядок указанные концентрации БП в сельских районах. В местах же интенсивного движения автотранспорта концентрация бензапирена (БП - п. 7 Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды) в воздухе превышает допустимый уровень на два порядка и более [11, с.69].

Ведущие страны мира, при разработке внутренних программ, рассматривают развитие не только дорогостоящей транспортной

инфраструктуры, но и формирование мероприятий по организации экологически ориентированного движения на участках дорог.

Особое внимание следует уделить рациональному управлению движением М1 и М2 категории транспортных средств в транспортных потоках мегаполисов (М1 и М2 – категории легковых транспортных средств общей массой до 2000 кг и в диапазоне 2500-3000 кг). Кроме того, в случае категории М1 количество пассажиров не превышает восьми, а в случае М2 их количество составляет более восьми [12, с. 263].

Отдельную проблематику составляют вопросы определения вреда, причинённого выбросами осуществляемыми транспортными средствами, в том числе пассажирскими.

Для минимизации вредных выбросов в атмосферу, источником которых является стационарные и подвижные источники устанавливается обязательство выполнения государственными органами ряда мероприятий, направленных на их уменьшение.

Закон ДНР «Об охране атмосферного воздуха» закрепляет понятие, что такие меры осуществляются путём: разработки и выполнения комплекса мероприятий по снижению выбросов, обезвреживанию вредных (загрязняющих) веществ и уменьшению физического воздействия в период проектирования, производства, эксплуатации, ремонта транспортных и иных передвижных средств; перевода транспортных и иных передвижных средств на менее токсичные виды топлива; рационального планирования и застройки населенных пунктов с соблюдением нормативно определяемого расстояния до транспортных путей, вывода из густонаселенных жилых кварталов за пределы города транспортных организаций, грузового транзитного автомобильного транспорта; внедрения и усовершенствования деятельности контрольно-регулирующих и диагностических пунктов, комплексных систем проверки технических нормативов выбросов транспортных и иных передвижных средств [13].

Также стоит отметить, что транспортные и другие мобильные транспортные средства, выбросы которых негативно влияют на атмосферный воздух, подлежат регулярным проверкам на соответствие таких выбросов техническим нормам в порядке, установленном Правительством Донецкой Народной Республики.

В качестве санкции Правительство Донецкой Народной Республики и органы местного самоуправления могут вводить

ограничения на въезд транспортных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма, в особо охраняемые природные территории и регулировать на них движение. Кроме того, законом запрещено производство и использование транспортных средств и других средств, в выхлопных газах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ превышает технические нормы или стандарты, касающиеся отрицательного физического воздействия на атмосферный воздух.

За несоблюдение, установленных законодательством норм выбросов, надлежащие субъекты будут нести гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Однако на территории Донецкой Народной Республики, на сегодняшний день, нет необходимых нормативных правовых актов, которыми устанавливался бы порядок определения вреда, причиненного выбросами сверх нормы. Решению вопроса «экологизации» транспорта могло бы способствовать применение в качестве пассажирского транспорта более экологичных средств. Так, В.С. Козлов в своих работах указывает, что особо актуальным представляется создание и популяризация прогрессивных форм индивидуального экотранспорта, основанного на безопасном для окружающей среды виде топлива [14, с. 256] или источнике энергии (электромобили, двигатели на воде и др. формы)

Выводы по данному исследованию. Анализируя современный этап развития мирового производства и эксплуатации транспорта, необходимо сказать, что влияние пассажирских транспортных средств на загрязнение окружающей среды и здоровье человека обусловлено тем, что:

- деятельность большей части пассажирского транспорта сосредоточена в местах с высокой заселенностью: города, промышленные центры;
- вредные выбросы, производимые пассажирским транспортом, осуществляются в нижних и поверхностных слоях атмосферы, где происходит основная жизнедеятельность человека;
- выхлопные газы автомобильных двигателей содержат высококонцентрированные токсичные компоненты, которые являются основными загрязнителями воздуха.

Экологические проблемы автомобильного транспорта в современном мире неизбежны. Но все же их можно решить, если действовать комплексно и глобально.

В Донецкой Народной Республике законодательно были предприняты первые «шаги» на пути преодоления проблемы негативного загрязняющего воздействия пассажирского транспорта, в частности это проведения различного рода мероприятий (разработка рекомендаций, перевод транспортных средств на экологическое топливо, запрет производства экологически опасных средств и т.д.).

Однако данные мероприятия нуждаются в доработке путём принятия разъясняющих процессуальных нормативных правовых актов.

Также глобально изменить ситуацию может учреждение разработки принципиально нового механизма использования топлива или внедрение транспорта с использованием альтернативных источников энергии, реконструкция двигателя автомобиля с целью повышения КПД и сокращения объемов расходуемого топлива.

Также, для того, чтобы избежать опасного перенасыщения автомобильного пассажирского транспорта необходимо сделать приоритетным использование других видов транспорта, например, троллейбусов, трамваев и электромобилей.

Список использованных источников

1. Дятлов В.В. Использование международного опыта в сфере функционирования и развития механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта / В.В. Дятлов // Сборник научных работ серии «Государственное управление», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020 –19 – С. 179-186

2. Конституция Донецкой Народной Республики принята Народным Советом ДНР от 14.05.2014 г. (в ред. 06.03.2020 г.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>

3. Берко А.К. Теоретические основы исследования транспортной системы в части уточнения понятийно-терминологического аппарата/ А.К. Берко // Сборник научных работ серии «Государственное управление», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020 –19 – С 152-161

4. Дудкин Е.П. Проблемы охраны труда и геоэкологической опасности городского транспорта /Е.П. Дудкин, В.А. Черняева// Технология техносферной безопасности, 2014. – 1(53) – С. 201-211

5. Селиванов С.Е. Экологические проблемы Харькова – транспортный аспект/ С.Е. Селиванов, А.В. Бажинов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2010 – 49. – С. 143-151.

6. О транспорте: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета №27 от 27 марта 2015 года]. URL: <https://gisnra-dnr.ru/npa/0002-27-ihc-2015-03-27/> (дата обращения 15.11.2021).

7. О городском электрическом транспорте: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета №93 от 16 октября 2015]. – URL: <https://dnronline.su/zakony-2/> (дата обращения: 15.11.2021).

8. Об охране окружающей среды: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановление Народного Совета № 38 от 30.04.2015]– URL: <https://gisnra-dnr.ru/npa/0002-38-ihc-20150430/> (дата обращения: 17.11.2021).

9. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем: Учеб. для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по хим.-технол. специальностям / А.А. Абросимов. - М.: Химия, 2010. - 608 с.

10. Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 75-2 от 20 ноября 2020 года: URL: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-20-noyabrya-2020-g-%e2%84%96-75-2-ob-utverzhdenii-perechnya-zagryaznyayushhih-veshhestv-v-otnoshenii-kotoryh-primenyayutsya-mery-gos/>

11. Канило П. М. Анализ Европейских требований к экологической безопасности легковых автомобилей/ П.М. Канило, А.Л. Шубенко, К.В. Срапина // Вестник ХНАДУ, 2013. – 63 [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-evropeyskih-trebovaniy-k-ekologicheskoy-bezopasnosti-legkovyh-avto-mobiley>

12. Gogiashvili P. Logistic management of environmental safety of passenger transport/P. Gogiashvili, A. Kamladze, J. Chogovadze // Бюллетень науки и практики, 2018.– 4. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/logistic-management-of-environmental-safety-of-passenger-transport>

13. Об охране атмосферного воздуха: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета №266 от 25.05.2018 года] URL: <https://gisnra-dnr.ru/npa/0002-226-ihc-20180525/> (дата обращения: 17.11.2021).

14. Лебезова Э.М., Овчаренко Л.А. Экологическое и туристско-рекреационное планирование города в контексте устойчивого развития угледобывающего региона (на примере г. Донецка, ДНР) / Э.М. Лебезова, Л.А. Овчаренко// Научный журнал «ИНТЕРКАРТО/ИНТЕРГИС», – Материалы Международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС», 2016. –2 (22) – С 255-268.